

A MIRÁZS RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSE A SPECIMPEX KFT. - NÉL: A MANPADS ELLENI VÉDELEM ÚJ HATÁRAI

Bevezető

A polgári repülés számára az egyik aktuális fenyegetést továbbra is a hordozható, vállról indítható légvédelmi rakétarendszerekkel (MANPADS) végrehajtott támadás jelenti. Az ilyen fenyegetésekkel szembeni hatékony ellentevékenységhez a rakétaindítást korán előre jelző és aktív ellentevékenységet biztosító high-tech rendszerekre van szükség. Az ilyen veszély elhárítására válaszként a Specimpex Kft. szakemberei a **GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00048** számú „Repüléstechnikai eszközök komplex védelmi rendszerének fejlesztése a Specimpex Kft.-nél” projekt keretében a 2018-tól 2020-ig terjedő időszakban kifejlesztették a Mirázs rendszert, amelynek rendeltetése a támadó rakéták időben történő észlelése a rakétahajtómű-fáklya sugárzása alapján. A rendszer két prototípusának előállítására és sikeres tesztelése megtörtént.

Műszaki megoldások és fejlesztési lehetőségek

A „Hordozható légvédelmi rakétarendszerek rakétáinak indítását és a rakéták mozgását felderítő rendszer” témában végzett kutatómunka során a Specimpex Kft. szakemberei kutatás-fejlesztést végeztek a Mirázs rendszer továbbfejlesztésére, melynek rendeltetése a hordozható légvédelmi rakétarendszerekből (MANPADS) történő rakétaindítás, valamint a rakéták mozgásának felderítése.

A rendszer a passzív kétcsatornás optoelektronikus megfigyelés elvein alapul, és ultraibolya, illetve infravörös tartományban működve végzi a rakétahajtómű radiometrikus észlelését.

Korábban a Mirázs rendszer által a fenyegetés elhárítására irányuló tevékenység arra korlátozódott, hogy a repülőgép rendszeresített fedélzeti eszközei számára parancsot adtak arra, hogy az észlelt fenyegetés azimutjának (oldalszögének) megfelelően a jobb- vagy baloldali fedélzetről infracsapdákat indítsanak. A modern védelmi eszközök piacának fejlődési tendenciái azonban olyanok, hogy a fogyasztót elsősorban olyan komplex rendszerek érdeklik, amelyek a fenyegetés észlelése mellett annak kiiktatását is biztosítják a rendszer aktív eszközeinek segítségével, az irányított infravörös ellentevékenység (DIRCM - direct infrared countermeasure) technológiáját alkalmazva.

A DIRC rendszer működésének ábrázolása

1 – rakétaindítás, a veszély azonosítása a felderítőrendszer segítségével; 2 – az aktív IR rendszer ráhatása a rakéta rávezetőfejére; 3 – a rakéta rávezetőrendszer hibái következtében a célmegjelölés/a cél befogása meghiúsul; 4 – a rakéta elveszíti a célt; 5 – a rakéta irányítás nélküli repülése az önmegsemmisítésig.

Példaként megemlíthetők a Northrop Grumman Guardian cég AAQ-24 (V) LAIRCM integrált biztonsági csomagja, a Miysis vállalat Leonardo Defensive Aids Suite (DAS) védelmi eszközkészlete, a J-MUSIC Elbit rendszerei.

A Mirázshoz hasonló rendszereket elemezve megállapítható, hogy a DIRCM-rendszer kritikus része az IR-forrás. Tőle függ a rakétaravezetés sikeres megghiúsításának valószínűsége, mivel a DIRCM elve egy modulált infravörös jel létrehozásán alapul. Ez megzavarja a MANPADS rakéta keresőfejét, ami megakadályozza, hogy az befogja a célt, s a védett repülőgépet rakétatalálat érje.

Nagyon fontos és meglehetősen nehéz feladat a sugárforrás oly módon történő modulálása, hogy hatékony ellenintézkedéseket lehessen alkalmazni az önrávevő fejjel ellátott rakéták ellen.

A Mirázs rendszer további fejlesztését célzó munka egyik irányaként az infravörös csatorna korszerűsítését választották, hogy a spektrum infravörös tartományában a sugárzáselemzés differenciális módszerének alkalmazásával nagyobb működési hatékonyság legyen elérhető.

Korábbi kutatások megállapították, hogy a Mirázs rendszert össze lehet kapcsolni az irányított infravörös ellentevékenység technológiát alkalmazó integrált, aktív védelmi rendszerekkel.

Megvizsgálták annak lehetőségét, hogy a Mirázst egy speciális védelmi rendszerbe – Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás - integrálják, amely nem koherens, irányított infravörös ellentevékenység technológiát használ. Ez nemcsak a felderítést, hanem a fenyegetés aktív kiiktatását is lehetővé tenné az irányított modulált infravörös sugárzás révén.

Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás

Információmező-generátor levett felső- és alsó védőburkolattal

1 – vezérlőimpulzus generátor; 2 – alsó csatlakozó; 3 – alátétlemezek; 4 – buborékszűrő; 5 - szeleppanel; 6 – leszorító; 7 – elektromos vezeték; 8 – felső csatlakozó; 9 – szelep; 10 – buborék rögzítők; 11 - kondenzátorlap; 12 – meghajtómotor.

A munkák és a Mirázs rendszer, valamint a Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás közötti kölcsönhatás elemzése során a következő főbb megállapítások születtek:

- a Mirázs rendszer vezérlő- és jelzőpaneljének Intercom vonalára riasztási jelet generáló rendszerben egy jelet képeznek, amelynek továbbítása a Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomásra lehetővé teszi, hogy a redundancia üzemmódból teljes üzemi állapotba kerüljön, s így megjelenítse a közvetlen veszélyt;
- a Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás aktiválása a Mirázs rendszer vezérlő- és jelzőpaneljéről nem változtatja meg annak normál működését;
- annak vizsgálata, hogy a KM-01VE Kvadros optoelektronikus zavaróállomás és a Mirázs rendszer működését hogyan lehet összehangolni, teljes körű kísérletet igényel.

Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás

Információmező-generátor

1 – alap; 2 – meghajtómotor forgórészsel együtt; 3 – alsó csatlakozó; 4 – fogaskerék; 5 – alsó burkolat; 6 – védőburkolat; 7 – rugós alátét; 8 – besugárzó; 9 – elektromos vezeték; 10 - felső csatlakozó; 11 – szeleppanel; 12 – felső tükör; 13 – buborék fókuszáló szektora; 14 – modulátor; 15 – lamellás henger fókuszáló szektora; 16 – alsó tükör.

A Mirázs rendszer használata a redundáns üzemmód be- és kikapcsolásának vezérlésére - a környezet változásaira adott reakcióként - jelentősen növelheti a Kvadros KM-01VE optoelektronikus zavaróállomás hatékonyságát.

Összegezés

Az elvégzett kutatások és a prototípus tesztek eredményei alapján további munkálatok folynak a Mirázs továbbfejlesztése és egy olyan rendszer kifejlesztésére, amely műszaki és gazdasági mutatói alapján versenyképes lehet a MANPADS rakéták elleni ellentévékenységre szolgáló eszközök piacán.

A DIRCM-technológia a fejlett felderítő algoritmusok alkalmazásával együtt lehetővé teszi a modern MANPADS-fenyegetések elleni védelem hatékonyságának jelentős növelését.